

YOSH OILALARNING BUZILISH OMILLARI

Ilashboyeva Ifoda Damir qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,

O'zbek tili ta'limi fakulteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası,

Sotsiologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

ilashboyevai@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1140406>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh oilaning tinchligiga rahna soluvchi, oila mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar haqida so'z boradi. Salbiy ta'sirlar oila a'zolariga qachon va qay tarzda ta'sir ko'rsatishi, oxir-oqibatda qanday holatlarga olib kelishi ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar. Yosh oila, ta'sir, ajirim, internet, texnogen, mojararo, kelishmovchilik, yoshlar, tahlil.

FACTORS OF DISRUPTION OF YOUNG FAMILIES

Abstract. This article talks about the internal and external factors that threaten the peace of a young family and have a negative impact on family stability. It will be shown how and when the negative effects affect the family members, and how they ultimately lead to the situation.

Key words: Young family, influence, division, internet, man-made, conflict, disagreement, young people, analysis.

ФАКТОРЫ РАЗРУШЕНИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Аннотация. В данной статье говорится о внутренних и внешних факторах, которые угрожают спокойствию молодой семьи и оказывают негативное влияние на семейную стабильность. Будет показано, как и когда негативные последствия влияют на членов семьи, и как они в конечном итоге приводят к сложившейся ситуации.

Ключевые слова: Молодая семья, влияние, разделение, интернет, рукотворное, конфликт, разногласия, молодые люди, анализ.

Kirish. Har qanday oila o'z hayoti davomida muammoli vaziyatlarga duch keladi, ularni hal qilish qarama-qarshi individual ehtiyojlar, motivlar va manfaatlar sharoitida amalga oshiriladi.

Ziddiyat qarama-qarshi maqsadlar, manfaatlar, pozitsiyalar, fikrlarning to'qnashuvi sifatida tavsiflanadi. Oilaviy mojarolar nizolarga bo'linadi: turmush o'rtog'lar, ota-onalar va bolalar, har bir turmush o'rtog'ining turmush o'rtog'i va ota-onasi, buvisi va buvisi. Oilaviy munosabatlarda oilaviy nizolar asosiy rol o'ynaydi. Ular, ehtimol, turmush o'rtog'larining ehtiyojlarini qondirmaslikdan

kelib chiqadi. Tashqi omillar oilaviy nizolarning paydo bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda: ko'p oilalarning moddiy ahvolining yomonlashishi; turmush o'rtoqlardan birining (yoki ikkalasining) ish joyida ortiqcha ish bilan ta'minlanishi; turmush o'rtoqlardan birini normal ish bilan ta'minlashning iloji yo'qligi; uylarining uzoq vaqt yo'qligi; bolalarni uyushtirish uchun imkoniyat yo'qligi bolalar muassasasi va boshqalar¹. Ko'pchilik uchun ajralish dushmanlikdan, yoqtirmaslikdan, aldashdan va ularning hayotini qoraytirgan narsalardan xalos qiladi. Albatta, bu ham salbiy oqibatlariga olib keladi.

Ular ajralishlar, bolalar va jamiyat uchun har xil. Ajralishda eng zaif tomon odatda bolalari bo'lgan ayoldir. U ko'proq asab-psixiatrik kasalliklarga moyil odam.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Hozirgi kunda yosh oilalarni buzilib ketishiga sabab bo'ladigan oddiy omillar bu muqaddas oilani paro kanda bo'lishiga arzimaydi. Biz oilamizda o'sib kelayotgan yoshlarimizga kata e'tibor berishimiz zarur. Oilani buzilishi bir necha sabablar bor.

Ulardan biri er-xotinlarga oila haqida bilimning yetishmasligidir.

Menimcha, bu borada birinchi o'rinda turadigan omil oilaviy hayot, er-xotin oralaridagi munosabatlar va oila yuritish bo'yicha madaniyatning yetishmasligi bo'lsa kerak. To'g'risini aytadigan bo'lsak, o'sib kelayotgan yoshlarga, bo'lg'usi kelin va kuyovlarga turmush madaniyatini o'rgatish tushuntirish kerak.

Jamiyatimizda kelin-kuyovlikka nomzod yoshlarimizni oilaviy hayotga tayyorlash ishlarini tartib bilan kerakli hajmda va saviyada yo'lga qo'yishimiz juda ham zarur. Bu masalaga jamiyatimiz ulamolari o'zlarining salmoqli hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Boshqa sohalarning mutaxassislari ham o'z yo'nalishlari bo'yicha kerakli harakatni qilishlari, chora-tadbirlarni ko'rishlari lozim. Bu borada ta'lim va maslahatlar taqdim qiluvchi o'quv markazlari ko'paysa, yana ham yaxshi bo'ladi.

Albatta, har bir narsani tushunib yetib, bilim asosida olib borish ko'p yaxshiliklarning manbai bo'ladi. "Oila-bu muqaddas dargoh" ekanligi hammaga ma'lum. Shuning uchun bu munosabatlarga jiddiy qarash va ularni yuqori saviyada tutishga harakatda bo'lishimiz lozim.

Aynan shuning uchun ham farzandlarimizni oilaviy hayotga yoshliklaridan o'rgatib borishimiz, bu borada moddiy taraflariga e'tibor berib, ma'naviy taraflarini unutib qo'ymasligimiz zarur.

Hozirda bizning jamiyatimizda oilaga qaratilayotgan e'tibor juda katta.

¹ Sultonova D. Oilaviy nizolar turlari va vujudga kelish sabablari-4. Academic research in educational sciences. 627-632.

Ajralish muammosi hozirgi kunda jamiyatning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Oilaviy ajralishlarning mavjudligi ham respublikamizda keng jamoatchilik e'tiborini o'ziga jalb etib, bu muammoning yechimini topish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rishga undaydi.

Chunki, yuqorida aytib o'tilganidek, ajralish natijasida millionlab odamlar-birinchi navbatda bolalar, ayollar, erkaklar va hatto ajralishlarning yaqinlari ham "ma'naviy farovonlik".

Insoniyat rivojlanishining hozirgi bosqichida, odamlarning kundalik hayoti kundan-kunga urbanizatsiyalashgan bir vaqtning o'zida ilmiy-texnik taraqqiyotning keng doirasi kengayib borayotgan bir vaqtda, onalar kasalliklari, bolalar o'limi, zaif, nogiron bolalarning tug'ilish darajasi, onaning yomonlashuvi va oilaviy hayotda har tomonlama tayyorgarlikdan tashqari, oila qurishga qodir., ularga oilada bolalar tug'ilishi va shularga bog'liq masalalar haqida ilmiy asoslangan bilimlarni o'z vaqtida va yuqori darajada berish talab etiladi. Umuman olganda, bu masala kecha yoki bugun yuzaga kelgan muammo emas. Insoniyat tarixi, nikoh-oila munosabatlarining vujudga kelishi bilan bog'liq ko'hna muammolardan biridir².

Xususan, oila ilmiy-amaliy tadqiqot markazi tomonidan oilalarning mustahkamligini ta'minlash, oila a'zolarining huquqiy savodxonliklarini oshirish, muammolarini ilmiy o'rganish va fuqarolarga bu masalalarda amaliy yordam berish borasida samarali ishlar olib boriladi.

Quyida sizga markaz tomonidan oilaviy ajrimlarga nima sabab bo'layotganini e'tiboringizga havola etamiz.

43,3 foiz — er-xotinning oilaviy hayotga tayyor emasligi;

24,5 foiz — moddiy yetishmovchilik;

12,6 foiz — xarakterlarning mos kelmasligi;

10,3 foiz — bir-biriga befarqlik;

5,5 foiz — javob berishga qiynalaman;

3,8 foiz — giyohvandlik va ichkilikbozlik.

Yosh oilalarning buzilishiga esa 41 foiz holatlarda xarakterlarning to'g'ri kelmasligi, 13 foiz holatda befarzandlik, 15 foizida moddiy qiyinchiliklar, 34 foizida uchinchi shaxs aralashuvi, 25 foizida zararli odatlar sabab bo'lgan.

Oila markazi direktor o'rinbosari Dildora Karimovaning bayon qilishicha, mamlakatdagi real vaziyatda oiladagi farovon hayot ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va bolalarni tarbiyalash, oiladagi qulay psixologik muhit, ta'lim, moddiy ta'minlanganlik, salomatlik holati kabi mezonlarga ko'ra belgilanadi³.

² Azamotova K.S, Abduxalilov A.A, Oilalarda ajralish va uning oqibatlari. 02.07.2022

³ www.qalampir.uz 17.05.2023

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, albatta, oila, uni qurish, uni tutish, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari qanday bo'lishi kerakligi va boshqa zarur narsalar haqida dinimiz o'z ta'limotlarini bayon qilib qo'ygan. Alloh taoloning kalomi Qur'oni karimda bandalarga oilada erkak va ayolning haq va majburiyatlari xususida ko'plab oyatlar nozil bo'lgan.

Niso surasining 19-oyatida Alloh taolo erkaklarga o'z zavjalari bilan qanday yashashlari lozimligi haqida buyura turib quyidagicha marhamat qiladi: "Ular (juftlaringiz) bilan tinch-totuv yashang"⁴.

Oila munosabatlari borasida bir qancha hadislar ham vorid bo'lgan bo'lib ularning birida shunday marhamat qilinadi: "Sizlarning eng yaxshilaringiz ahliga yaxshi bo'lganingizdir". Shu kabi diniy ta'limotlardan bexabarlik oilaviy noxushliklar va muammolarga olib keladi. Shuning uchun oila to'g'risida er-xotin yetarli bilimga ega bo'lishi lozim⁵.

REFERENCES

1. Sultonova D. Oilaviy nizolar turlari va vujudga kelish sabablari-4. Academic research in educational sciences. 627-632.
2. Azamotova K.S, Abduxalilov A.A, Oilalarda ajralish va uning oqibatlarini. 02.07.2022
3. Zaitov E.X., Jiyanmuratova G.Sh., Nurqulov B.G., Ilhomov U.U. Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil. – Toshkent: Zuxro baraka biznes, 2024. – 180 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAJ:LO7wyVUgiFcC
4. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH–USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
5. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
6. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.

⁴ www.kukaldosh.uz Maqolalar-01.07.2022

⁵ www.wikipedia.uz

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

7. Sherbutayevna J. G. et al. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 2. – С. 4-10.
8. Sh J. G. Gofurov O. Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola.– Toshkent: O ‘zMU, 2023.–117 b.
9. Жиянмуратова Г. Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар/ЎзМУ хабарлари.–Тошкент, 2022. – № 1/11/1.–Б. 86-89./https://scholar.google.com/citations.
10. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO ‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
11. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
12. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография.– Тошкент, 2021.–122 б.
13. Gulnoz J. Sotsiologiya tarixi.–Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
14. www.qalampir.uz 17.05.2023
15. www.kukaldosh.uz Maqolalar-01.07.2022
16. www.wikipedia.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH